

“Convención Internacional Científica y Tecnológica”

Título: Folleto de actividades dirigido al desarrollo de actitudes ambientales desde La Educación Ciudadana en escolares primarios.

Autor: Lic. Danaysi Caballero González

Institución: Escuela Primaria Conrado Benítez García. MINED.

Dirección Postal de la Institución: Avenida de la Libertad #305 e/Coronel Bringas y Sociedad Patriótica. Reparto La Caridad. Camagüey, Camagüey, Cuba.

No. Teléfono: 59069734

E-Mail: danaysi.caballero@nauta.cu

Simposio: IX “Las Ciencias Aplicadas por un desarrollo sostenible”

Conferencia o Taller: II Taller de Gestión Ambiental: “Resiliencia ante el cambio climático.”

Resumen

El perfeccionamiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en el actual Sistema Nacional de Educación constituye una prioridad para el Estado cubano. La escuela promueve un pensamiento reflexivo y crítico en la joven generación con respecto a situaciones del contexto donde se desarrolla el educando, de manera que minimicen daños al medio ambiente a partir de la manifestación de sus actitudes desde La Educación Ciudadana. El desarrollo de buenas normas de comportamiento y convivencia constituye una necesidad a partir de las relaciones entre los hombres en el mundo actual. Dada esta altísima responsabilidad, es que se lleva a cabo la investigación para desarrollar actitudes ambientales desde la Educación Ciudadana en 17 escolares del Tercer Ciclo (5to y 6to grado) de la escuela primaria Conrado Benítez García de la provincia Camagüey. Para la ejecución de la misma se aplicaron los siguientes métodos investigativos y técnicas como: la observación, la encuesta, la entrevista, el estudio documental, prueba pedagógica, el análisis y la síntesis, la inducción y deducción, el análisis porcentual, entre otros. A partir de la aplicación de esta investigación se logró un cambio significativo en los educados como: la actitud ante el estudio, el trabajo y los sentimientos de amor y respeto, tomando como elementos fundamentales la preparación del personal docente en correspondencia con la formación de valores y actitudes que reclama la escuela y la familia cubana. De esta manera se demuestra su confiabilidad práctica y su influencia en el proceso docente educativo.

Palabras Claves: folleto, desarrollo, actitudes ambientales, Educación Ciudadana